

O PAPEL DA GESTÃO ESCOLAR DIANTE DA SAÚDE SOCIOEMOCIONAL DE ADOLESCENTES

Francisco de Sousa Costa¹

¹Doutorando em Ciências da Educação – Universidade Tecnológica Intercontinental
drcostafrancisco@gmail.com

Glaúcio Simão Alves²

²Graduação em Ciências Biológicas – Universidade Cruzeiro do Sul
prof.glaucioalves@gmail.com

Isabel de Cassia Paes Almeida Pauxis³

³Graduação em Letras/Português – Universidade da Amazônia
isabeldecassiapauxis@gmail.com

Raimundo Nonato Carneiro Morais⁴

⁴Graduação em Serviço Social – ANHANGUERA
dondemorais@gmail.com

Geane Valeria De Castro Monteiro⁵

⁵Graduação Pedagogia - Universidade Do Tocantins - UNITINS
geanevaleria@hotmail.com

Resumo

A gestão escolar desempenha um papel fundamental na promoção da saúde socioemocional de adolescentes do Ensino Fundamental II. Este período da vida é caracterizado por mudanças intensas no corpo, na mente e nas relações sociais, as quais podem ter um grande impacto no bem-estar dos jovens. A adolescência é um momento de transição no qual os indivíduos se deparam com desafios como descobrir sua identidade, enfrentar pressões sociais e desenvolver sua autonomia, tudo isso ao mesmo tempo em que lidam com exigências acadêmicas. Nessa perspectiva, a escola deve se tornar mais do que um espaço para aprendizado formal; ela deve ser um local seguro e acolhedor que favorece o crescimento integral dos alunos, oferecendo apoio emocional, promovendo oportunidades para aprimorar habilidades sociais e emocionais, e garantindo que cada estudante esteja devidamente preparado para enfrentar os desafios desse período de maneira saudável e construtiva. Assim sendo, a administração escolar necessita incorporar uma visão integral, abrangendo a capacitação docente, a execução de iniciativas de educação socioemocional e a fomentação de um ambiente escolar que reconheça e fomente o equilíbrio emocional de todos os envolvidos.

Palavras-Chave: Administração; Adolescência; Escola; Mudanças.

1. INTRODUÇÃO

A saúde socioemocional é crucial para o desenvolvimento pleno dos jovens, sendo definida como a habilidade de reconhecer e gerenciar emoções, estabelecer conexões saudáveis, fazer escolhas conscientes e lidar com desafios de forma construtiva (Ferreira, 2021). Esta

competência, essencial para promover a autoestima, resiliência e capacidade de superação, influencia diretamente o desempenho acadêmico e o comportamento escolar (Marin *et al.*, 2017). Alunos que possuem uma saúde socioemocional bem desenvolvida tendem a absorver o conhecimento de forma mais eficaz e contribuir de modo positivo para o ambiente educacional (Vieira, 2023).

Para abordar eficazmente a relação entre saúde e educação socioemocional, é fundamental considerar duas habilidades principais: competência emocional e competência social (Marin *et al.*, 2017). A competência emocional implica a consciência das próprias emoções e das emoções alheias, assim como a habilidade de agir de acordo com essa consciência. Essa capacidade é fundamental para o desenvolvimento das relações sociais, que primeiramente se baseiam na comunicação não verbal, especialmente através das expressões faciais (Maciel; Barbato, 2015). Já a competência social envolve a habilidade de interagir de forma apropriada com outras pessoas, incluindo a capacidade de colaborar, ser solidário e resolver conflitos de maneira construtiva (Sopran; Santos; Vieira, 2023).

Essas competências estão interligadas e se fortalecem mutuamente, ressaltando a importância de programas educacionais que incluam atividades para promover a autoconsciência, práticas de empatia, dinâmicas em grupo e conversas reflexivas sobre experiências emocionais e sociais (Sopran; Santos; Vieira, 2023; Maciel; Barbato, 2015). O estímulo das habilidades socioemocionais é crucial não apenas para o bem-estar dos alunos individualmente, mas também para o ambiente escolar de modo geral, contribuindo para um melhor rendimento acadêmico, maior envolvimento e comportamentos mais positivos na sala de aula (Dantas, 2023).

Atualmente, a sociedade demanda que as pessoas tenham um conjunto de habilidades socioemocionais bem desenvolvidas para enfrentar os desafios do crescimento e desenvolvimento, tanto no ambiente escolar quanto no mercado de trabalho (Vieira, 2023; Maciel; Barbato, 2015). Essas competências são essenciais para facilitar a colaboração, liderança e adaptação a mudanças rápidas, sendo tão importantes quanto as habilidades técnicas. Consequentemente, a formação completa do indivíduo requer uma abordagem educacional que vá além da simples transmissão de conhecimento acadêmico e inclua o aprimoramento das habilidades socioemocionais (Moraes, 2023).

Neste cenário, a escola desempenha um papel fundamental ao fomentar essas habilidades, criando um ambiente propício para que os alunos possam praticá-las e aprimorá-las (Fonseca, 2020). A gestão escolar exerce uma função essencial ao adotar uma abordagem

completa, que vai desde a capacitação dos professores até a implementação de políticas que promovam o desenvolvimento socioemocional. É crucial investir na formação continuada dos educadores para que sejam capazes de reconhecer e incentivar tais competências nos estudantes (Maciel; Barbato, 2015).

Além do mais, é essencial promover a parceria entre escola e família para fortalecer os ensinamentos e práticas socioemocionais no dia a dia dos alunos, criando um ambiente coeso e de apoio para o desenvolvimento pleno das competências socioemocionais dos jovens (Vieira, 2023). Investir no bem-estar emocional dos alunos é investir no amanhã (Dantas, 2023).

A inclusão das competências socioemocionais na administração escolar auxilia na formação de indivíduos equilibrados, resilientes e preparados para encarar os desafios da vida com confiança e responsabilidade (Ferreira, 2021). Apoiar uma educação que valorize tanto as habilidades acadêmicas quanto as socioemocionais é um passo essencial para criar cidadãos integrais e prontos para contribuir de forma positiva para a sociedade (Melo, 2021).

2. METODOLOGIA

Durante a condução deste estudo, foi adotada uma metodologia baseada em revisão bibliográfica, utilizando o Google Acadêmico e a plataforma SciELO como principais fontes de consulta. A pesquisa foi realizada entre fevereiro e junho de 2024, visando investigar detalhadamente a vasta literatura acadêmica relacionada à gestão escolar e à saúde socioemocional. Para tal, procedeu-se à cuidadosa seleção de palavras-chave pertinentes, como “gestão escolar” e “educação socioemocional”, assegurando uma abrangente e precisa cobertura do tema.

O levantamento bibliográfico resultou na identificação de uma série de artigos científicos e livros relevantes, os quais foram minuciosamente analisados com o intuito de enriquecer e ampliar a compreensão sobre o tema. Este processo permitiu reunir evidências e perspectivas adicionais sobre o papel da gestão escolar na promoção da educação socioemocional de adolescentes. A análise criteriosa dos documentos selecionados forneceu uma base sólida para discutir as melhores práticas e estratégias adotadas pelas instituições escolares, bem como os desafios enfrentados na implementação de programas socioemocionais.

Entre as contribuições significativas identificadas, destacam-se os trabalhos de Vieira (2023), que explora as interseções entre liderança escolar e desenvolvimento socioemocional; Maciel e Barbato (2015), que discutem as metodologias de ensino voltadas para a saúde emocional dos estudantes; e Dantas (2023), que oferece uma visão abrangente sobre políticas

públicas e sua eficácia na integração de práticas socioemocionais no ambiente escolar. Essas obras foram fundamentais para compreender como a gestão escolar pode influenciar positivamente o desenvolvimento socioemocional dos alunos, oferecendo uma base teórica e prática que sustenta a importância de uma abordagem integrada e holística na educação.

Esses trabalhos, combinados com outros mencionados ao longo do estudo, estabelecem uma fundação firme para entender as diferentes faces do papel da gestão escolar na saúde socioemocional de adolescentes. Sendo assim, é possível aprofundar o conhecimento acerca dos benefícios e obstáculos ligados à saúde socioemocional de adolescentes em espaços escolares e disponibilizar uma base sólida para embasar métodos de ensino eficazes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Saúde Socioemocional

A saúde socioemocional consiste na habilidade de identificar e controlar emoções, criar e manter conexões saudáveis, tomar decisões conscientes e enfrentar desafios de maneira construtiva (Dantas, 2023). No caso dos jovens, tais competências são cruciais para promover autoestima positiva, resiliência e aptidões de superação. Ademais, a saúde socioemocional está intrinsecamente relacionada ao desempenho acadêmico e ao comportamento escolar, impactando diretamente na capacidade dos estudantes de absorver conhecimento e interagir de forma positiva no ambiente educacional (Moraes, 2023; Maciel; Barbato, 2015).

A fim de compreender e abordar de forma eficiente a interligação entre saúde e educação socioemocional, é imprescindível ter em mente que essas esferas estão estreitamente vinculadas a duas habilidades-chave: competência emocional e competência social (Ferreira, 2021; Vieira, 2023).

A competência emocional diz respeito ao quão ciente um indivíduo está de seus próprios sentimentos e dos demais, assim como à habilidade de agir com base nessa consciência (Marin *et al.*, 2017). Ela desempenha um papel crucial no conjunto de habilidades, uma vez que a aprendizagem social inicial se apoia principalmente na comunicação não verbal, especialmente na expressão facial. Dentro desse contexto, é importante destacar a capacidade de identificar e nomear emoções, compreender suas origens e consequências, e regular adequadamente a experiência emocional (Fonseca, 2020). Os jovens que têm uma competência emocional sólida são mais aptos a perceber sinais de estresse e a empregar estratégias eficazes para lidar com eles.

Entre outros exemplos, é importante destacar também a importância de expressar os

sentimentos de forma assertiva e construtiva, além de ter empatia, pois isso permite responder de maneira adequada às emoções alheias, o que é crucial para a manutenção de relacionamentos saudáveis (Melo, 2021; Maciel; Barbato, 2015).

O conceito de competência social surgiu na literatura com diferentes significados (Vieira, 2023). As primeiras pesquisas sobre interações sociais humanas, especialmente na infância, foram influenciadas pela psicanálise no século XX. Posteriormente, surgiu o interesse em estudar as mudanças de comportamento relacionadas ao desenvolvimento pessoal. Além disso, foram identificados atributos que conectam o papel dos grupos sociais com as relações entre pares em grupos de crianças e jovens (Dantas, 2023).

Sob essa ótica, no que diz respeito à habilidade social, pode-se definir como a eficácia nas interações sociais apropriadas à faixa etária, englobando a aptidão para colaborar, ser prestativo e resolver conflitos de forma construtiva (Marin *et al.*, 2017). Em outras palavras, é possível compreender, por exemplo, mediante a relação entre aprendizado e enfrentamento das dificuldades no contexto de convívio social. Exemplos que se enquadram nesse contexto incluem a colaboração e prestatividade. Indivíduos assim tendem a ser mais hábeis em trabalhar em equipe, contribuindo positivamente para alcançar objetivos em comum, além de demonstrar empatia e disposição para auxiliar os outros, o que fortalece o sentimento de pertencimento à comunidade (Maciel; Barbato, 2015).

Por meio desta perspectiva, as competências são interdependentes e se reforçam mutuamente. O desenvolvimento da competência emocional melhora a capacidade de se comunicar de maneira clara e assertiva, enquanto a competência social facilita a construção de redes de apoio que são essenciais para o bem-estar emocional (Dantas, 2023). Na prática educativa, integrar o desenvolvimento dessas competências pode envolver a implementação de programas específicos que promovam atividades de autoconhecimento, exercícios de empatia, dinâmicas de grupo, e discussões que encorajem a reflexão sobre experiências emocionais e sociais (Fonseca, 2020).

A promoção das competências socioemocionais é essencial não apenas para o bem-estar individual dos alunos, mas também para o ambiente escolar como um todo (Marin *et al.*, 2017). Estudos mostram que alunos com habilidades socioemocionais bem desenvolvidas apresentam melhor desempenho acadêmico, maior engajamento nas atividades escolares e comportamentos mais positivos dentro da sala de aula (Ferreira, 2021). Isso se deve ao fato de que a regulação emocional e a habilidade de gerenciar relacionamentos contribuem para um foco maior nas tarefas e uma redução nos comportamentos disruptivos (Vieira, 2023).

3.2. Gestão Escolar E Educação Socioemocional

Atualmente, a sociedade demanda que um indivíduo possua um conjunto de habilidades socioemocionais bem desenvolvidas para obter sucesso e ser capaz de enfrentar os desafios complexos do crescimento e desenvolvimento, tanto no ambiente escolar quanto posteriormente no mercado de trabalho (Melo, 2021; Dantas, 2023).

Essas habilidades incluem a capacidade de gerenciar emoções, estabelecer e manter relacionamentos saudáveis, tomar decisões responsáveis e enfrentar adversidades com resiliência (Fonseca, 2020). No mercado de trabalho, essas competências são valorizadas tanto quanto, ou até mais do que, as habilidades técnicas, pois facilitam a colaboração, a liderança e a adaptação a mudanças rápidas (Moraes, 2023). Assim, a formação integral de um indivíduo exige uma abordagem educacional que transcenda a mera transmissão de conhecimento acadêmico e incorpore o desenvolvimento das habilidades socioemocionais (Sopran; Santos; Vieira, 2023).

Nesse sentido, é fundamental que a escola atue na promoção dessas competências, indo além da simples transmissão de conhecimento acadêmico (Vieira, 2023). A escola deve ser um ambiente onde os estudantes possam praticar e aperfeiçoar habilidades como empatia, comunicação eficaz, resolução de conflitos e autorregulação (Marin *et al.*, 2017). Programas educacionais que incorporam atividades como debates, projetos em grupo, discussões em sala de aula sobre questões éticas e emocionais, e o uso de técnicas de mindfulness podem ser eficazes para esse propósito (Dantas, 2023; Maciel; Barbato, 2015). Esses programas ajudam a criar uma cultura escolar que valoriza e incentiva o crescimento socioemocional, preparando os alunos para uma vida plena e equilibrada.

A importância do desenvolvimento das habilidades sociais e emocionais durante os anos escolares não pode ser subestimada (Maciel; Barbato, 2015). Essas habilidades são fundamentais para o bem-estar geral dos alunos, contribuindo para a sua saúde mental e emocional, e para a construção de uma identidade positiva e autêntica (Dantas, 2023). Além do ambiente familiar, a escola desempenha um papel central no aprendizado das crianças sobre como se tornarem eficazes no contexto social, sendo reconhecida como um local fundamental na prevenção de problemas sociais, emocionais e comportamentais entre os jovens (Vieira, 2023).

Para que a educação socioemocional tenha um impacto eficaz, é crucial que a administração escolar adote uma abordagem abrangente, envolvendo todos os aspectos da vida

escolar (Ferreira, 2021). Isso significa desde a capacitação dos professores até a formulação de políticas e práticas que fomentem o desenvolvimento dessas habilidades. Assim, é fundamental oferecer treinamento contínuo para que os educadores saibam identificar e estimular competências socioemocionais (Sopran; Santos; Vieira, 2023). Professores bem capacitados conseguem perceber as necessidades emocionais dos alunos e empregar métodos de ensino que promovam o crescimento socioemocional (Fonseca, 2020).

Adicionalmente, é importante incorporar currículos específicos que tratem de competências como autoconhecimento, gestão emocional, empatia, habilidades interpessoais e tomada de decisões conscientes (Vieira, 2023). O desenvolvimento do autoconhecimento permite que os estudantes compreendam melhor suas emoções, pensamentos e comportamentos, facilitando a identificação de suas fortalezas e áreas a serem aprimoradas (Maciel; Barbato, 2015). A gestão emocional, por sua vez, ensina técnicas para lidar com emoções intensas, como a ansiedade e a raiva, promovendo o bem-estar emocional e a resiliência (Moraes, 2023).

Esses programas podem ser incorporados em todos os níveis de ensino básico, sendo adaptados conforme as necessidades de cada faixa etária (Marin *et al.*, 2017). No ensino fundamental, os alunos podem participar de dinâmicas de grupo e projetos colaborativos que incentivem a prática de habilidades interpessoais e a gestão emocional (Dantas, 2023).

É fundamental que as competências socioemocionais sejam integradas ao currículo e à rotina educacional para garantir o desenvolvimento pleno dos adolescentes (Melo, 2021). A atuação da gestão escolar é essencial na implementação de programas que estimulem tais habilidades, fornecendo instrumentos para lidar com os obstáculos emocionais e sociais do cotidiano estudantil (Ferreira, 2021). Investir na saúde emocional dos alunos não só melhora o ambiente de ensino, como os prepara para uma vida adulta mais equilibrada e resistente. Valorizar tanto as habilidades acadêmicas quanto as socioemocionais é essencial para formar indivíduos preparados para os desafios futuros (Fonseca, 2020; Maciel; Barbato, 2015).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na perspectiva abordada ao longo deste trabalho, entende-se que a gestão escolar tem um papel fundamental na promoção da saúde socioemocional dos alunos, de modo mais específico ao longo dos anos do Ensino Fundamental II, no que tange demonstrar-se uma fase marcada por intensas mudanças e desafios a estes. Logo, a educação socioemocional não deve ser vista como um complemento, mas como uma parte integral do currículo escolar e

da vida educacional.

Nesse âmbito, para que a educação socioemocional seja eficaz, a gestão escolar deve adotar uma abordagem holística, a qual envolva os aspectos necessários da vida escolar, onde sejam demonstradas desde a formação dos educadores até a criação de práticas que incentivem o desenvolvimento dessas competências. Por meio deste aspecto, se torna necessária o investimento na formação contínua dos educadores, uma vez que é essencial para que estes possam reconhecer e promover competências socioemocionais. Professores bem preparados são capazes de identificar as necessidades emocionais dos alunos e aplicar estratégias de ensino adequadas.

Todavia, a promoção da saúde socioemocional deve envolver não apenas os alunos, mas toda a comunidade escolar, incluindo pais e responsáveis. A colaboração entre escola e família é fundamental para reforçar os aprendizados e práticas socioemocionais no dia a dia dos alunos. Essa colaboração cria um ambiente coeso e de suporte, que é essencial para o desenvolvimento integral das competências socioemocionais dos jovens.

Por conseguinte, investir na saúde socioemocional dos alunos é investir no futuro. A integração de competências socioemocionais na gestão escolar contribui para a formação de indivíduos equilibrados, resilientes e capazes de enfrentar os desafios da vida com confiança e responsabilidade. Ao promover uma educação que valorize tanto as habilidades acadêmicas quanto as socioemocionais, as escolas preparam os jovens para uma vida adulta mais equilibrada e bem-sucedida. É um passo fundamental para formar cidadãos completos e capazes de contribuir positivamente para a sociedade.

REFERÊNCIAS

DANTAS, J. DOS S. **Educação e saúde mental: reflexões sobre a atuação da equipe pedagógica em casos de ansiedade escolar**. 2023. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Pedagogia), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/56292>. Acesso em: 02 mar. 2024.

FERREIRA, M. I. A. **A relevância do papel da gestão escolar frente aos conflitos no ambiente educacional**. 2021. 52 f. Dissertação (Mestrado em Gestão), Instituto Politécnico de Tomar, Portugal, 2021. Disponível em: <https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/39239>. Acesso em: 25 fev. 2024.

FONSECA, H. **O desenvolvimento socioemocional de crianças e adolescentes e suas relações: desafios e possibilidades no contexto da expansão digital**. 2020. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Docência do Ensino Superior), Instituto Federal Goiano, Campus Avançado Ipameri, Ipameri, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1308>. Acesso em: 15 abr. 2024.

MACIEL, D. A.; BARBATO, S. **Desenvolvimento humano educação e inclusão escolar**. 2ª ed. Editora UnB, 2015. 284 p.

MARIN, A. H.; SILVA, C. T. DA.; ANDRADE, E. I. D.; BERNARDES, J.; FAVA, D. C. Competência socioemocional: conceitos e instrumentos associados. **Rev. bras.ter. cogn.**, Rio de Janeiro, v. 13, n. 2, p. 92-103, dez. 2017. DOI: <https://doi.org/10.5935/1808-5687.20170014>.

MELO, C. R. F. DE. **Qual o papel das habilidades socioemocionais no desempenho matemático de estudantes dos anos finais do ensino fundamental?**. 2021. 110 f. Tese (Doutorado em Psicologia Cognitiva), Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/44588>. Acesso em: 19 mar. 2024.

MORAES, J. DE L. **Impactos da pandemia na comunidade escolar: ações da gestão escolar e transformações na educação**. 2023. 36 f. Monografia (Especialização em Especialização em Gestão Escolar para os Profissionais da Educação), Instituto Federal do Espírito Santo, Linhares, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/3814>. Acesso em: 26 abr. 2024.

SOPRAN GIL, D. F. V.; SANTOS, L. DE A.; VIEIRA, B. F. DA S. Importância do desenvolvimento socioemocional na educação de crianças e jovens. **Revista Camalotes**, p. 68–78, 5 dez. 2023. DOI: <https://doi.org/10.62559/recam.v1i03.53>.

VIEIRA, P. P. **Educação emocional também é fundamental - a experiência da metodologia STAR como um treinamento de habilidades socioemocionais para adolescentes**. 2023. 189 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação) - Universidade de Brasília, Brasília, 2023. Disponível em: <http://icts.unb.br/jspui/handle/10482/47132>. Acesso em: 22 mar. 2024.